

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093813>

УДК 37.013.42

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

А.В. Лоц,

магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование», спец.
«Практическая педагогика»

Т.Н. Рацен,

к.ф.н., доц.,
ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению педагогических условий для реализации игровых методов и технологий в качестве стимулирования учебной мотивации у учащихся. В настоящее время проблема учебной мотивации остаётся актуальной. Педагогам необходимо снова и снова находить актуальные методы для стимулирования мотивации учащихся. В условиях стимулирования учебной мотивации посредством игровых методов, необходимо учитывать особенности их применения. При включении в состав урока игровых технологий, педагогу необходимо знать педагогические условия применения игровых методов.

Ключевые слова: педагогические условия, игровые методы, игровые технологии, стимулирование, учебная мотивация

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF GAME METHODS AND TECHNOLOGIES AS A STIMULATION OF LEARNING MOTIVATION

A.V. Lots,

2nd year master's student, direction "Pedagogical education", spec. "Practical
Pedagogy"

T.N. Ratsen,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Tyumen State University,
Tyumen

Annotation: The article is devoted to the consideration of pedagogical conditions for the implementation of game methods and technologies as a stimulation of learning motivation among students. At present, the problem of educational motivation remains relevant. Educators need time and time again to find relevant methods to stimulate student motivation. In terms of stimulating learning motivation through game methods, it is necessary to take into account the peculiarities of their application. When including game technologies in the lesson, the teacher needs to know the pedagogical conditions for the use of game methods.

Keywords: pedagogical conditions, game methods, game technologies, stimulation, learning motivation

Урок с применением игровых технологий имеет существенные отличия от традиционного урока, отличия связаны, прежде всего, с тем, что ребёнок не подозревает чему он учится, результат урока ему заведомо не известен. Также стоит отметить, что при проведении традиционного урока, обучающим лицом выступает педагог. Урок-игра, в свою очередь, подразумевает, что процесс обучения происходит во время выполнения ряда действий, участники учатся друг у друга во время коллективного действия.

Рассмотрим в таблице 1, какие способы мотивации использует такая форма обучения, как игра:

Таблица 1 – Мотивы учащихся в процессе урока-игры

Мотивы		
Общения	Моральные	Познавательные
<ul style="list-style-type: none"> - Коллективное решение задач способствует развитию навыка общения и взаимопомощи; - Укрепление межличностных отношений за счёт коллективного переживания за результат игры; - Использование всех возможностей участников при решении коллективных задач. 	<p>В игре учащиеся могут проявить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЗУН; - Характер; - Волевые качества; - Отношение к участникам игры и их деятельности. 	<ul style="list-style-type: none"> - Стремление к достижению результата игры, анализ пути его достижения; - Стимулирование мыслительной деятельности учащегося, поиск ответов на вопрос; - Погружение в неизвестную обстановку, ощущение себя, как части изучаемого процесса; - Ситуация неуспеха не воспринимается, как личное поражение. Происходит стимулирование учебной мотивации (реванш).

В настоящее время в условиях стимулирования учебной мотивации посредством игровых методов, необходимо учитывать особенности их применения. Игровые технологии целесообразно применять в следующих ситуациях:

- игра, как способ освоения учебного материала;
- игра, как элемент другой технологии для усиления обучающего воздействия на учащихся;
- игра, как часть урока или весь урок (например, введение, с целью заинтересовать учащихся к изучению новой темы);
- игра, как внеклассное мероприятие.

При включении в состав урока игровых технологий, педагогу необходимо знать педагогические условия применения игровых методов. Исходя из этого, нам необходимо разобраться с понятием «педагогические условия» (далее ПУ).

При изучении специальной литературы, мы выделили ряд исследователей, которые выдвигали свои определения в отношении понимания данного феномена. Исходя из их трактовок, нами были выделены следующие положения:

- ПУ представляют собой важный компонент педагогической системы;
- ПУ включают в себя содержание, методы, приёмы, формы обучения и воспитания;
- ПУ активно используют учебное и техническое оборудование;
- ПУ обеспечивают развитие и эффективность функционирования педагогической системы.

В работе «Определение содержания понятия «педагогические условия» методом контент-анализа» А.А. Сивцева выделяет следующие ПУ:

- организационно-педагогические условия как основной фактор целостного педагогического процесса;
- психолого-педагогические условия как совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды;
- дидактические условия, которые являются элементами организационных форм обучения [1-8].

По мнению А.П. Панфиловой, для достижения целей и задач обучения с применением игровых технологий, необходимо придерживаться правил. В своей работе она выделила следующий ряд правил:

1. Организация пространственной среды, соответствующей игровой деятельности.

2. Проигрывание учащимися различных ролей, в зависимости от их способностей, в процессе игрового взаимодействия.

3. Соблюдение учащимися в процессе игры установленных учителем правил.

4. Прохождение всеми учащимися курса игровых занятий.

5. Новизна применения игровых технологий, то есть для стимулирования мотивации учащихся, педагогу необходимо постоянно применять новые подходы, обеспечивать смену ролей, состава команд для установления межличностных отношений в процессе решения образовательных задач [6].

В статье «Теория и методика обучения» В.С. Кукушин выдвигает основные принципы организации игры на уроке:

1. Отсутствие принуждения при вовлечении в игровую деятельность.

2. Развитие игровой динамики.

3. Взаимосвязь игровой и неигровой деятельности.

4. Поддержание игровой атмосферы.

5. Переход от простых игр к сложным [5].

По нашему мнению, необходимо выделить ряд ограничений в применении игровых технологии в учебном процессе. Н.П. Аникеева в научном труде «Воспитание игрой» выделила следующий ряд ограничений:

1. Учащиеся с высоким развитием стремятся продемонстрировать свою эрудицию, проявить себя в качестве лидера, достичь высоких результатов. При внедрении игровых методов педагог должен учитывать эти особенности и стремиться дать учащимся задания повышенного уровня для активизации мыслительной деятельности.

2. Использование дидактических игр с целью достижения высоких показателей будет актуально для учащихся, освоивших программу 5-6 класса. Учащимся интересен данный игровой метод, он способствует лучшему усвоению новых знаний.

3. Применение дидактических игр не должно быть единственным методом усвоения новых знаний, поскольку исследовательская деятельность также важна для учащихся.

4. Дидактические игры не должны быть единственной деятельностью учащихся на протяжении урока, поскольку данный метод быстро утомляет детей [1].

На основании изученной литературы, мы выдвигаем следующий ряд ПУ применения игровых методов в составе педагогического процесса (рис. 1):

Рисунок 1 – Педагогические условия в условиях реализации игровых методов

Таким образом, на основании прочитанной нами литературы, мы выявили основные условия реализации игровых методов в качестве мотивации познавательной деятельности учащихся.

Список литературы

- [1] Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. для учителя. / Н.П. Аникеева – Москва: Просвещение, 1987. 143 с.
- [2] Газман О.С. В школу – с игрой: Кн. для учителя. / О.С. Газман, Н.Е. Харитонова – Москва: Просвещение, 1991. 96 с.
- [3] Гончарова Е.Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков / Е.Б. Гончарова // Вопросы психологии. – 2000. № 6. 132-135 с.
- [4] Копылова В.Б. Место и роль игровых технологий в образовательном процессе / В.Б. Копылова // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIII международной научной конференции. – Краснодар: Новация. 2016. 156-158 с.
- [5] Кукушин В.С. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студентов пед. вузов. / В.С. Кукушин – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 506 с.
- [6] Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / А.П. Панфилова – Москва: Академия, 2009. 192 с.
- [7] Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. / Г.К. Селевко – Москва: Народное образование, 1998. 256 с.
- [8] Сивцева А.А. Определение содержания понятия «Педагогические условия» методом контент-анализа / А.А. Сивцева // Педагогические науки: Вестник Житомирского государственного университета. – 2014. № 4. 139-143 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Anikeeva N.P. Education by game: Prince. for the teacher. / N.P. Anikeeva – Moscow: Education, 1987. 143 p.
- [2] Gazman O.S. To school – with the game: Prince. for the teacher. / O.S. Gazman, N.E. Kharitonova – Moscow: Education, 1991. 96 p.
- [3] Goncharova E.B. Formation of motivation for educational activity of adolescents / E.B. Goncharova // Questions of psychology. – 2000. No. 6. 132-135 p.
- [4] Kopylova V.B. Place and role of gaming technologies in the educational process / V.B. Kopylova // Problems and prospects for the development of education: materials of the VIII international scientific conference. – Krasnodar: Innovation. 2016. 156-158 p.
- [5] Kukushin V.S. Theory and methodology of education: textbook. allowance for students ped. universities. / V.S. Kukushin – Rostov-on-Don: Phoenix, 2006. 506 p.

[6] Panfilova A.P. Innovative pedagogical technologies. Active learning: textbook. allowance for students. higher textbook establishments. / A.P. Panfilova – Moscow: Academy, 2009. 192 p.

[7] Selevko G.K. Modern educational technologies: Textbook. / G.K. Selevko – Moscow: Public Education, 1998. 256 p.

[8] Sivtseva A.A. Determination of the content of the concept "Pedagogical conditions" by the method of content analysis / A.A. Sivtseva // Pedagogical Sciences: Bulletin of the Zhytomyr State University. – 2014. No. 4. 139-143 p.

© А.В. Лоц, Т.Н. Рацен, 2022

Поступила в редакцию 01.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Лоц А.В., Рацен Т.Н. Педагогические условия реализации игровых методов и технологий в качестве стимулирования учебной мотивации // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 144-150. URL: <https://ip-journal.ru/>